

А. С. ГАМБАРЯН | А. S. GHAMBARYAN
Российско-Армянский Университет | Russian-Armenian University

ПРАВОПОНИМАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВА CONTRA LEGEM

LEGAL UNDERSTANDING AND DEVELOPMENT OF LAW CONTRA LEGEM

Аннотация. В статье рассматриваются идеологические основы развития права contra legem, приводятся типы правопонимания, при которых доктрина развития права contra legem может обрести или потерять действенность.

Основной целью работы является представление того, в условиях какого типа правопонимания возможна доктрина развития права contra legem. Доктрина развития права contra legem имеет возможность применения в условиях правового релятивизма, когда какой-либо тип правопонимания не абсолютизируется. Благоприятную почву для развития права вопреки закону создает доктрина естественного права, а жесткий легизм исключает любое проявление развития права вопреки закону судьей.

В статье доктрина развития права contra legem рассматривается с точки зрения различных типов правопонимания, в частности эксклюзивного и инклюзивного юридического позитивизма.

Исследование основывается на диалектическом методе познания, использованы общенаучные, а также специальные методы.

Статья состоит из следующих разделов: введение, типы правопонимания, оправдывающие и исключающие развитие права contra legem, развитие права contra legem с точки зрения доктрины естественного права, развитие права contra legem в условиях эксклюзивного позитивизма, заключение.

Abstract. The article examines the ideological foundations of the development of contra legem law and lists the types of legal understanding under which the doctrine of contra legem law development may gain or lose its effectiveness.

The main purpose of the work is to present the types of legal understanding under which the doctrine of contra legem law development is possible. The doctrine of contra legem law development can be applied in conditions of legal relativism, when no type of understanding of law is absolutized. The doctrine of natural law creates fertile ground for the development of law contrary to the law, while strict legalism excludes any manifestation of the development of law contrary to the law by a judge.

The article examines the doctrine of contra legem development of law from the perspective of various types of legal understanding, in particular exclusive and inclusive legal positivism.

The study is based on the dialectical method of cognition, using general scientific as well as special methods.

The article consists of the following sections: introduction, types of legal understanding that justify and exclude the development of law contra legem, the development of law contra legem from the perspective of the doctrine of natural law, the development of law contra legem in the context of exclusive positivism, and conclusion.

Делается вывод, что развитие права *contra legem* возможно только в том случае, если конкретная правовая система допускает либерально-плюралистическое восприятие и интерпретацию права. Благоприятную почву для обсуждаемой доктрины создает, в частности, учение о естественном праве. Соответственно, препятствуют ей же — противники идей естественного права, а также проявления крайнего, легистски ориентированного позитивизма.

Ключевые слова: *contra legem*, вопреки закону, правопонимание, естественное право, эксклюзивный позитивизм, инклюзивный позитивизм, суд, легизм, юридический релятивизм, толкование закона.

It is concluded that the development of *contra legem* law is only possible if a particular legal system allows for a liberal-pluralistic perception and interpretation of law. The doctrine under discussion finds fertile ground in the doctrine of natural law. Accordingly, it is opposed by opponents of the ideas of natural law, as well as manifestations of extreme, legalistic positivism.

Keywords: *contra legem*, contrary to the law, legal understanding, natural law, exclusive positivism, inclusive positivism, court, legalism, legal relativism, interpretation of the law.

ВВЕДЕНИЕ

Онтологической основой теории развития права *contra legem* (развитие права вопреки положениям закона) выступает тот или иной тип правопонимания. Развитие права *contra legem* возможно только при условии сосуществования в правовой культуре общества различных подходов к пониманию сущности права. Доктрина развития права *contra legem* обречена на провал, если государство монополизирует процесс правопонимания, к примеру, путем принудительного отождествления права с буквой закона. Как было отмечено в предыдущей работе такие формы правопонимания, как позитивизм и легизм, не способны теоретически оформить доктрину *contra legem*, последняя может быть оправдана исключительно в контексте концепций широкого правопонимания [6, с. 146]. Задача настоящей работы — уточнить и скорректировать указанный подход. Эта задача осложняется, в частности, процессом релятивизации типов правопонимания.

Относительными становятся ранее более однозначные и жесткие демаркационные линии между различными типами правопонимания, в частности это явно видно при сопоставлении направлений эксклюзив-

ного (жесткого, исключаящего) и инклюзивного (мягкого) позитивизма. Так, в результате длительных дебатов между двумя крупнейшими представителями американской философии права, Р. Дворкиным и Г. Хартом, последний, поддавшись интеллектуальным атакам Р. Дворкина, в «Постскрипуме»¹ к переизданной после смерти работе «Понятие права» признал, что его теория конструируется не только вокруг социальных фактов, и считает возможным введение в право моральных принципов, назвав данный подход инклюзивной формой позитивизма [26, 27]. Иными словами, в своем «Постскрипуме» Г. Харт «смягчился», признав, что правило признания может инкорпорировать в качестве критериев юридической действительности соответствие нравственным принципам [19, с. 65-66]. В результате американский юридический позитивизм раскололся на два различных лагеря: эксклюзивный и инклюзивный.

¹ Н. L.A. Hart, *The Concept of Law*, 2d ed., ed. Joseph Raz and Penelope Bullock. Oxford: Oxford University Press, 1994. P. 238–276. На русский язык было переведено первое издание «Понятия права» Г. Л. А. Харта 1961 года (Харт Г. Л. А. Понятие права / Пер. с англ.; СПб.: С.-Петербург. ун-та, 2007.)

История свидетельствует о том, что определенный тип правопонимания не может доминировать в течение длительного времени, поскольку сильно зависит от конкретного культурно-исторического периода и ценностной системы общества. Сказанное в еще большей степени проявляется в современную эпоху, когда дача единого и общеобязательного определения права в духе А. Вышинского кажется попросту невозможной с учетом господствующей атмосферы научного плюрализма и относительности постнеклассики. Релятивизм как философско-правовой принцип рассматривает феномен права сквозь призму различных правопониманий и требует не отрывать право от культурных, идеологических основ и системы ценностей [18, с. 35–64]. Так, американские юристы отмечают:

«Тот факт, что право — это социальный институт высокой степени сложности со множеством различных аспектов, которые отличаются по своему характеру в разных обществах и на разных этапах исторического развития, затрудняет поиски определения. (...) Тем не менее в разные периоды развития права на Западе особое внимание всегда уделялось какому-то одному из этих понятий; их невозможно понять в отрыве от общих социально-исторических условий, из которых они произошли. Эти типы концепций и социальной философии, в которой они проявляются, соперничают друг с другом на протяжении всей истории цивилизации» [3, с. 17–18].

Российские теоретики, вслед за западными коллегами, подчеркивают, что право — это имя, которое люди дали отдельной части социальной реальности. Эта социальная реальность и ее границы из-

менчивы, поэтому им свойственно меняться от эпохи к эпохе, от народа к народу [2, с. 321]. В американской теории права (философии права) существует позиция, согласно которой право — это ярлык, присваиваемый социальным фактам (label), а теория юриспруденции является ничем иным как теорией присваивания ярлыков (labeling theory) [25, с. 80].

В итоге процесс правовой релятивизации достигает таких масштабов, что порой затрудняет даже процедуру научной идентификации ученых, занимающихся философией права. Например, общераспространен подход, согласно которому Р. Дворкин является сторонником концепции естественного права (хотя он не использовал формулировку «естественное право» при характеристики своего учения [2, с. 234]), а Дж. Раз — последовательным поборником эксклюзивного юридического позитивизма. В российских же источниках Дж. Раза считают представителем неопозитивизма [12, с. 214]. Между тем, сам Дж. Раз в предисловии ко второму изданию своей работы «Авторитет права (...)» выражает удивление по поводу того, что его считают позитивистом, а Р. Дворкина — сторонником естественного права. Так, он отмечает:

«Считать Дворкина сторонником естественного права — как его часто называют правоведы, мало симпатизирующие его трудам, — столь же странно и ошибочно, как считать правовыми позитивистами таких авторов, как я, которые отрицают многие традиционные положения правового позитивизма» [16, с. 10].

Еще один пример. Основатель русского либертаризма В. Нерсисянц рассматривал свою теорию вкупе с доктриной естественного права как форму юридического правосознания, противостоящую легистскому

правопониманию [14, с. 32–35]. Между тем, его ученики и последователи в дальнейшем охарактеризовали либертарно-юридический подход В. Нерсисянца не как чисто юридическое правопонимание, а как тип интегративного правопонимания, систему синтеза взглядов позитивизма и естественного права [24, с. 15].

Все вышесказанное свидетельствует о том, что в условиях наблюдаемых процессов по релятивизации права, осмысление возможностей его развития *contra legem* становится возможным исключительно в контексте всестороннего учета уже имеющих на сегодняшний день подходов к праву. Тем не менее, необходимо помнить и иметь в виду, что развитие права вопреки закону, тем не менее, заведомо невозможно, если конкретная правовая система построена исключительно на легистском (формалистическом) позитивизме, при котором существование права вне текста закона исключается. С другой стороны, развитие права *contra legem* становится возможным с позиции естественного права, а также иных, более мягких, направлений юридического позитивизма.

ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ, ОПРАВДЫВАЮЩИЕ И ИСКЛЮЧАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ПРАВА CONTRA LEGEM

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На первый взгляд может показаться, что особо благодатную почву для развития права *contra legem* создает подход, развиваемый в русле юридического (судебного) реализма. Однако считаем, что это не так, поскольку юридический реализм *in abstracto* отрицает значение текста закона и возможность его познания вплоть до этапа судебного правоприменения (например, М. Тропер) [17, с. 24–25, 34–36]. В результате решение суда не может быть рассмо-

трено в контексте доктрины *contra legem* по той простой причине, что до решения суда текст закона не имеет значения: судебный акт не может противопоставляться чему-то, чего по сути не существует. Иными словами, как судебный акт может быть *contra legem*, если изначально сам «*lex*» для суда не имеет никакого значения?

При обсуждении типов правопонимания, оправдывающих развитие права *contra legem*, следует иметь в виду, что в русле доктрины развития права *contra legem* можно выделить два качественно разных направления: доктрина развития права *contra legem* в классическом смысле и доктрина развития права *contra legem* в условиях революции.

- 1) Согласно доктрине развития права *contra legem* в классическом смысле, в случае гипер(сверх)-несправедливости или гипер(сверх)-нелогичности конкретного положения закона [7], судья развивает право вопреки конкретной статье закона на основе конкретных принципов права.
- 2) Согласно доктрине развития права вопреки закону в условиях революции, новая (революционная) власть, в случае противостоянии старых и новых порядков, развивает право вопреки законам свергнутой власти.

Эти направления развития права *contra legem* можно объяснить, беря за основу различные типы правопонимания. Так, после успешной революции развитие революционного права вопреки старым законам оправдывается психологической теорией права Л. Петражицкого или нормативистской доктриной Г. Кельзена, а доктрина развития права *contra legem* в классическом смысле, в частности, учением естественного права.

Учитывая, что доктрина развития права вопреки закону (*contra legem*) в условиях революции всесторонне обсуждалась [5,

с. 69–77], мы рассмотрим вопросы развития права *contra legem* в классическом смысле и правопонимания.

2.2. РАЗВИТИЕ ПРАВА CONTRA LEGEM С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКТРИНЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА

Доктрина естественного права, в которой присутствует дуализм естественного и позитивного права, также признает возможность развития права вопреки положениям закона. И это неслучайно, поскольку естественное право чаще всего противопоставляется законодательству государства, выступая знаменем многих революций и кардинальных реформ права позитивного, выполняет инновационную функцию, претендуя занять место несовершенного и устаревшего законодательства [13, с. 348].

Р. Дворкин, теория которого, по сути, основана на естественном праве, считал возможным противопоставление весомых принципов права конкретным статьям закона. В качестве примера он приводит дело Риггса, в котором апелляционный суд Нью-Йорка рассмотрел вопрос о том, может ли лицо получить наследство по завещанию, если оно было признано виновным в убийстве наследодателя (в данном случае внук убил дедушку путем отравления, потому что опасался, что дед, намеревавшийся жениться, может изменить завещание)². Р. Дворкин по этому поводу отмечает:

«В деле Риггса изменение (новая интерпретация законодательного акта о завещаниях) было оправдано тем принципом, что никто не может извлекать выгоду из совершенного им правонарушения» [8, с. 65].

Хотя суд Нью-Йорка в своем решении «открыто заявил, что принял решение против буквы закона, обратившись к телеоло-

гическому толкованию и общеправовым принципам» [1, с. 43], Р. Дворкин прямо не использует выражения «вопреки закону» или «противопоставление закону», выбирая более мягкие формулировки, а именно: «внести изменения в закон» или «новое толкование закона».

Доктрине развития права *contra legem* наносится большой, даже фатальный ущерб подходами различных теоретиков о «несостоятельности» или о «смерти» естественного права или «исчерпани» ее потенциала, а также жестким легистским подходом к праву.

2.3. ГЛАВНЫЕ ПРОТИВНИКИ ДОКТРИНЫ РАЗВИТИЯ ПРАВА CONTRA LEGEM

2.3.1. «НЕКРОЛОГ» ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА.

Трудно согласиться с мнением немецкого юриста О. Хёффе, согласно которому:

«Сегодня (...) разговор о естественном праве ни для теории, ни для практики права не играет уже сколько-нибудь существенной роли» [21, с. 52].

Естественное право не может исчерпать свои возможности до такой степени, чтобы больше не заслуживать внимания. Даже если что-то подобное произойдет, это будет свидетельствовать о том, что данное общество встало на путь изуверства против человека, где «бесчеловечно-человеческая» сила (например, монарх или автократ) будет заменена «бесчеловечно-искусственной» силой (например, искусственным интеллектом), а созданное последней «цифровое право» станет инструментом для реализации его бесчеловечных планов. В такой ситуации уже «оцифрованный» легизм станет идеологической основой для оправдания бесчеловечного поведения искусственной силы.

Вынося суждения о «смерти» естественного права или исчерпани его потенциала, мы не должны забывать, что после Второй

² Riggs v. Palmer, 115 N.Y. 506, 1889 https://www.nycourts.gov/reporter/archives/riggs_palmer.htm

мировой войны Германии пришлось последовательно бороться с утилизацией права, которую нацизм предпринял для достижения своих антигуманных целей. В связи с разложением права в нацистской Германии французский правовед Р. Леже отмечал:

«Это прекрасно демонстрирует, к каким последствиям может привести абсолютизированная концепция юридического позитивизма» [11, с. 54–55].

В XXI веке вновь возникает необходимость напомнить немецким ученым следующие слова американского юриста Л. Фуллера.

«Немецкий юридический позитивизм не только исключил из правовой науки всякую значимость моральных целей права, он также был безразличен к тому, что я назвал внутренней моральностью права как такового. Немецкий юрист был странным образом готов принять как право то, что было издано за счет государства (...) если бы немецкая юриспруденция более плотно занималась вопросами внутренней моральности права, то не было бы необходимости делать подобные ссылки (на формулу Радбруха — А. Г.), объявляя недействительными наиболее возмутительные нацистские статуты» [20, с. 317].

Человечество не должно ставить себя в такое положение, чтобы снова быть вынужденным говорить о необходимости возрождения естественного права. Не следует повторять ошибку Г. Радбруха, который, будучи министром юстиции Германии до нацистской диктатуры, был также слишком одержим юридическим легизмом.

2.3.2. ЛЕГИЗМ

Выше уже было упомянуто, что развитие права *contra legem* невозможно в системах, где господствует жесткая форма легизма, и справедливость считается производной исключительно от действующего закона.

Однако мы считаем, что справедливость не должна рассматриваться как проекция исключительно легистски интерпретируемой правовой реальности. Не секрет, что сам закон может стать источником вопиющей несправедливости. Неслучайно, в различных правовых системах, например, в международном праве, на основе соотношения справедливости и закона выделяются три типа справедливости: справедливость *infra legem*, справедливость *praeter legem*, справедливость *contra legem*, а некоторые юристы также добавляют четвертый тип: справедливость *ex aequo et bono* (согласно добру и справедливости) [28, 4, с. 64].

Исходя из соотношения правоприменения и справедливости во внутреннем праве отдельных стран (например, в польской теории права), выделяются три концепции справедливости: легистская (легалистическая), нелегистская (нелегалистическая) и алегистская (алегалистическая) концепции справедливости [22, с. 338–339].

Согласно легистской концепции справедливости, справедливым является решение, соответствующее закону. Что законно, то и справедливо. Сам суд не оценивает закон на предмет его справедливости/несправедливости.

Согласно нелегистской концепции справедливости, справедливым является то решение, которое вынесено на основе закона в случае, если последний справедлив. То есть законы применяются, если они справедливы и не применяются в обратном случае. В этом случае судья становится на путь «свободного поиска справедливого права», который по своей сути выходит за рамки закона и подводит к концепции алегистской справедливости.

Согласно алегистской концепции справедливости, суд правомочен выносить решение независимо от содержания закона. Здесь возможны подходы *praeter legem* (в обход закона) или *contra legem* (вопреки закону).

Следует отметить, что в постсоветских государствах все еще сохраняются традиции жесткого легизма. С этой точки зрения удивляет утверждение А. Ф. Черданцева о том, что российское право занимает промежуточное положение между концепциями легистской справедливости, с одной стороны, и нелегистской и алегистской справедливости — с другой. Так, он отмечает:

«Суд или иной орган должен принимать решение в соответствии с нормами действующего права. Судья исходит из того, что справедливость заложена в самом праве (справедливость над правом). В случае, если закон допускает разные варианты решений, судья выбирает то из них, которое больше соответствует справедливости применительно к данным отношениям (справедливость под правом)» [22, с. 338–339].

Суждение Черданцева о «промежуточном положении» российского права в концепциях «легистской — нелегистской — алегистской» справедливости вызывает удивление по двум причинам.

Во-первых, в приведенной цитате речь идет исключительно о легистской концепции справедливости, поскольку он упоминает о справедливом выборе между альтернативами дискреционных полномочий, предоставляемых законом. Здесь трудно увидеть нелегистский и, тем более, алегистский тип справедливости, поскольку в итоге правоприменитель делает выбор между двумя полномочиями, которые в обоих случаях предусмотрены законом.

Во-вторых, признание «промежуточного положения» российского права в контексте «легистской — нелегистской — алегистской» справедливости последовательно подводит к интегративному типу правопонимания, который, как известно, остро критиковался самим Черданцевым [23].

Таким образом, всегда найдутся теоретики, которые, наряду с заявлением о «смерти» естественного права, будут продолжать потворствовать легизму, а также форме легистской справедливости и логики (логично то, что законно). В истории снова появятся «вышинские», которые будут использовать свои исключительные интеллектуальные способности в целях оправдания безусловной ценности и необходимости подчинения позитивному (в ближайшем будущем — цифровому) праву, созданному обладающими «исключительной» легитимностью политическими лидерами (в обозримом будущем — искусственным интеллектом).

Мы не можем исключать возможность повторения чудовищных примеров истории, но, в то же время, шансы на их «возрождение» могут быть существенно сокращены или отсрочены, если в государственно-правовой системе будут присутствовать определенные сдерживающие механизмы, противодействующие проявлению практики вопиющей несправедливости или нелогичности государства в вопросах малого масштаба (к примеру, речь может идти об определенных правилах толкования закона, разрешения коллизий, действия закона во времени). Если же подобные превентивные механизмы отсутствуют, то можно с большой долей вероятности предположить, что со временем масштабы подобной несправедливости/нелогичности будут только шириться и в итоге могут достигнуть невыразимых размеров.

Полагаем, что одним из подобного рода сдерживающих механизмов может выступить доктрина развития права *contra legem*. Так, если до возникновения трагедий право-

вая система конкретного государства признает, как социальный факт возможность развития судами права вопреки закону по маломасштабным вопросам — это позволит в дальнейшем избежать всевозможных катаклизмов политико-правового характера.

Таким образом, развитие права *contra legem* оказывается неприемлемым в условиях легизма, когда право отождествляется с текстом закона, созданного политической властью. В то же время иные проявления методологии юридического позитивизма применительно к доктрине *contra legem* оставляют место для дальнейших обсуждений.

РАЗВИТИЕ ПРАВА CONTRA LEGEM И ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Современный юридический позитивизм становится все более искусным и утонченным. Уже отмечалось, что американский юридический позитивизм разделился на два лагеря: эксклюзивных (жестких, исключаящих) и инклюзивных (мягких) позитивистов, между которыми продолжают вестись постоянные дебаты.

Направления эксклюзивного и инклюзивного юридического позитивизма, широко обсуждаемые в американских теоретических источниках, не следует путать с формулировками «жесткий легизм» и «мягкий позитивизм», используемые в русской научной литературе [10, 9]. Основанием для выделения последних является не соотношение права и принципов морали, а степень зависимости права от текста закона.

3.2. РАЗВИТИЕ ПРАВА CONTRA LEGEM В УСЛОВИЯХ ЭКСКЛЮЗИВНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ПОЗИТИВИЗМА

3.2.1. Эксклюзивный и инклюзивный позитивизм в американской философии права.

В зависимости от соотношения права и морали в американской философии права конкурируют два направления юридиче-

ского позитивизма: эксклюзивное и инклюзивное. Эксклюзивную форму данной правовой традиции также называют «жестким позитивизмом» (*hard positivism*), а инклюзивную — «мягким позитивизмом» (*soft positivism*).

Согласно эксклюзивному позитивизму (*exclusive positivism*), определение того, является ли нечто «правом», не может зависеть от содержания нормы, ее ценности/достоинства. То есть представители этого направления настаивают на том, что юридическая действительность правовой нормы (ее принадлежность правовой системе) не должна быть поставлена в зависимость от ее нравственных достоинств. Иными словами, жесткие позитивисты исключают какие-либо ссылки на мораль, когда дело доходит до признания права. Вот почему их также именуют исключаящими (эксклюзивными) позитивистами.

Инклюзивный позитивизм (*inclusive positivism*), в отличие от эксклюзивного, признает, что система права может включать минимальное содержание естественных прав и обращаться к морали в качестве критерия определения права, тем самым инкорпорируя в право моральные критерии. Отсюда и название направления — инклюзивное, представителей которого также называют инкорпоративистами. Однако мораль может быть условием юридической действительности правовой нормы только в том случае, если последняя устанавливает «правило признания». К примеру, когда Конституция (или Билль о правах) требует от суда решать дело, отталкиваясь от соображений справедливости и честности, от судьи будет ожидать, что он или она будет определять исход дела, взвешивая эти нравственные ценности [19, с. 65–66, 15, с. 10].

Однако разграничение между эксклюзивным и инклюзивным позитивизмом условно. Более того, современные сторонники эксклюзивного позитивизма признают, что как эксклюзивный, так и инклюзивный

позитивист согласны с тем, что судьи обязаны применять моральные нормы, когда стандарты происхождения исчерпаны. Они просто расходятся лишь во мнениях относительно того, как описать то, что делают судьи: для инклюзивного правового позитивиста они применяют правовые нормы, а для эксклюзивного правового позитивиста судьи создают правовые нормы [25, с. 457–458]. Логика эксклюзивных позитивистов такова: даже если правовая система (закон) обязывает судью руководствоваться моральными принципами при рассмотрении сложных дел, сама эта оговорка закона не делает моральные принципы частью закона, поэтому в данном случае судья не применяет право. То, что применяет судья, это еще не право. Они проводят параллели с международным коллизионным правом, когда гражданский кодекс одного государства обязывает судью применять закон другого государства, но в этом случае иностранный закон частью законодательной системы государства не становится.

Допускает ли юридический позитивизм развитие права *contra legem*? Позитивисты утверждают, что моральные принципы (не имеющие социального происхождения) могут применяться, когда нормы права (как факты, имеющие социальное происхождение) исчерпаны или обладают некой неопределенностью. Если судья должен применять моральные принципы в то время, когда закона, регулирующего данные отношения, нет, то о правоприменении *contra legem* не может быть и речи: ведь в этом случае отсутствует сама норма закона, которой судья потенциально мог бы противопоставить свое решение в духе *contra legem*. В ситуации исчерпания закона применение моральных принципов, по сути, является развитием права *extra legem* (в форме аналогии права). Однако работы американских юристов-позитивистов свидетельствуют об обратном: последние не исключают применение принципа *contra*

legem (противопоставление закону). В подтверждение сказанному рассмотрим работы таких ярчайших представителей эксклюзивного юридического позитивизма, как Джозеф Раз и Скотт Шапиро.

3.2.2. РАЗВИТИЕ ПРАВА *CONTRA LEGEM* В УСЛОВИЯХ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ПОЗИТИВИЗМА

3.2.2.1. Дж. Раз о действиях судьи вопреки закону.

Последовательный сторонник эксклюзивного юридического позитивизма Дж. Раз считает, что право состоит из правил, которым обязаны следовать суды. Несмотря на то, что многие правовые системы учитывают доктрины, специально предназначенные для того, чтобы позволить людям не выполнять правовые требования, если они считают, что у них есть на это веские причины (например, отказ от военной службы по религиозным убеждениям), Дж. Раз в стиле, характерном для юридического позитивизма, уверен, что неправовые причины не оправдывают отклонений от требований закона, если возможность подобного отклонения не предусмотрена самим законом. Он также обращается к вопросу о том, что делать, если законодатель все же не урегулировал ситуацию, при которой субъект права отказывается выполнять требования закона, имея на это веские причины. Дж. Раз не был бы позитивистом, если бы не дал на этот вопрос следующий ответ:

« (...) закону надлежит признавать все аргументы, имеющие отношение к делу, а если это не так, то в этом заключается его моральный изъян. В каком-то смысле то, что закон подчас не разрешает судам признавать весомость определенных аргументов, действительно является моральным изъяном. Пусть так, но это неизбежное зло» [16, с. 69].

В другом месте он отмечает:

« (...) зачастую возникает ощущение, что доводы в пользу того, чтобы считать конкретный случай исключением из правила, преобладают и что людям — или хотя бы судам — нужно дать полномочия на признание таких исключений, то есть общие полномочия на освобождение от требований закона по основаниям, касающимся сложности или справедливости. **Возможно, в отношении определенных правовых проблем это оправданно.**

Но во многих областях это лекарство окажется хуже, чем сама болезнь (выделено нами — А. Г.)»
[16, с. 70].

После формулировок типа «неизбежное зло» и «лекарство окажется хуже, чем болезнь» может возникнуть впечатление, что Дж. Раз должен был бы исключить любую возможность принятия судьей решения путем противопоставления требованиям закона или освобождения от обязанности выполнять его требования вне зависимости от ситуации. Однако это не так. Дж. Раз неоднократно подчеркивает в своей работе, что в исключительных случаях судья может освободить лицо от обязанности выполнять требования закона или может сделать иное исключение из общего правила, предусмотренного законом. Хотя формулировки Дж. Раза достаточно осторожны, но эта осторожность не доходит до амбивалентности. Так, он отмечает:

«Однако суды в юрисдикциях общего права не имеют полномочий свободно оставить без внимания правило или изменить его в отношении обязательных

норм общего права. Они не могут менять их всякий раз, когда посчитают, что с учетом всех обстоятельств дела так будет лучше. **Они могут изменить их только по определенному ряду причин. Они могут изменить их, например, ввиду несправедливости, ввиду крайне несправедливой дискриминации, и т.д.** Но если суд считает, что они не являются лучшими правилами по какой-либо иной причине, не входящей в список допустимых, он все же обязан следовать этим правилам (выделено нами — А. Г.)»
[16, с. 201–202].

Приведенная цитата демонстрирует, что Дж. Раз не исключает возможности того, что судья может игнорировать требования закона в случае констатации его крайней несправедливости. Данный подход отсылает нас к известной формуле Г. Радбруха, запрещающей применение вопиюще несправедливого закона.

Позицию Дж. Раза можно изложить и следующим образом: согласно общему правилу судьи не могут в силу собственных предпочтений игнорировать закон, однако исключения составляют особые случаи, которые оправдывают решения, принятые в обход (противопоставление) закону.

В теории Дж. Раза создается благодатная почва для доктрины развития права *contra legem*, когда он институционализирует критерий идентичности (существования) закона, то есть рассматривает закон как часть правовой системы, если он признан правоприменительными органами. Иными словами, он рассматривает результативность закона как условие его существования, при котором акцент переносится с правотворческих органов на правоприменительные. Он отмечает:

«Когда действия правотворческих и правоприменительных органов вступают друг с другом в конфликт, именно действия правоприменительных органов будут учитываться субъектами права, именно они являются высшей инстанцией, определяющей, что считать правом» [16, с. 160].

Получается, что в случае наличия противоречий между позициями правотворческих и правоприменительных органов Дж. Раз оставляет возможность определять право за последними, а это есть не что иное, как признание возможности противопоставления решений правоприменительных органов — закону:

«Если суды последовательно толкуют статут с отклонениями от первоначального значения, законом становится именно их толкование, а не первоначальный смысл. Тогда в соответствии с этим подходом существование закона логически увязано с практикой правоприменительных органов» [16, с. 160].

Таким образом, обсуждая вопрос существования и результативности закона, Дж. Раз указывает, что если суды будут последовательно отказываться применять конкретный закон, то он перестанет быть частью правовой системы даже в том случае, если он был принят с соблюдением предусмотренного законодательного порядка и не был отменен. Осторожность Дж. Раза по обсуждаемому вопросу обусловлена скорее нежеланием быть отождествленным с представителями юридического реализма.

3.2.2.2. С. Шапиро о действиях вопреки планам (законам).

С. Шапиро является создателем Правовой теории планирования (Planning Theory

of Law). Это направление эксклюзивно-позитивистского толка, согласно которой суть юридического правила сводится к плану (plan) или планоподобной (planlike) норме (далее — План), изданным теми, кто уполномочен осуществлять планирование социального поведения. Получается, закон — это, прежде всего, механизм социального планирования. Планы представляют собой «позитивные» явления: они создаются путем принятия (adoption) и поддерживаются посредством признания (acceptance) в отличие от законов логики и принципов морали, которые не являются продуктом сознательной деятельности. С. Шапиро уверен, что если Планы были приняты, то рациональность требует их применения и исполнения, поскольку иначе их принятие оказалось бы лишённым смысла [25, с. 217, 226–228, 229, 270, 295].

Допускает ли теория правового планирования ситуацию, когда участник планирования по каким-либо уважительным причинам выступает против конкретного положения Плана? Мы попытаемся ответить на этот вопрос на примере метафоры о «кулинарном клубе», приводимом самим С. Шапиро. Представим, что члены указанного клуба планируют приготовление обеда и в целях повышения эффективности решают назначить одного из членов клуба шеф-поваром, которому поручается составить общий план приготовления ужина с указанием всего спектра подготовительных действий: кто что должен готовить, что необходимо закупить, где осуществить покупки и т. п.

Несомненно, если члены клуба признали «руководящую роль» шеф-повара в составлении указанного Плана, они в силу этого факта обязуются ему следовать, исполняя содержащиеся в нем поручения. В этой связи крайне интересно поразмышлять над тем, как С. Шапиро оценил бы ситуацию, в которой шеф-повар, составив общий План приготовления армянского спаса (танапу-

ра) и подробно изложив порядок действий всех членов клуба, предписал бы, среди прочих указаний, наливать в танапур лимонную воду (общеизвестно, что в случае добавления в танапур лимонной воды блюдо непременно испортится). Получится, что, если подчиненный повар последует предписанной планом инструкции, он тем самым испортит весь обед. Должен ли в этом случае наш повар выполнять указанный пункт Плана шеф-повара, или все же он должен противопоставиться вопиюще неприемлемой (вопиюще нелогичной) инструкции?

Теория развития права *contra legem* дает однозначный ответ на поставленный вопрос: подчиненный повар, учитывая основные принципы кулинарного искусства, должен противопоставиться глупому правилу Плана шеф-повара по использованию лимонной воды при приготовлении танапура. В противном случае этот план не будет реализован. Следовательно, если истинная цель кулинарного плана — добиться определенного результата, подчиненный повар обязан выступить против реализации этого пункта общего Плана.

Полагаем, что сам С. Шапиро не согласился бы с вышеупомянутой интерпретацией собственной Правовой теории планирования с позиции теории развития права *contra legem*. Ведь сам он прямо указывает, что План может быть глупым или порочным, однако, если он был тем не менее принят, то субъект обязан ему следовать даже в том случае, если его начальство невежественно, неэтично или безответственно. Признание подчиненного положения в иерархии создает рациональные требования повиновения. С. Шапиро отмечает, что несмотря на вероятность неграмотности и безответственности со стороны руководителей «часто имеются веские причины для подчинения» [25, с. 251–251].

В целом, ситуация, в которой повар, с одной стороны, признает План шеф-повара, а с другой — вправе его не выполнять, мо-

жет показаться достаточно спорной и нелогичной. Однако тем более иррациональной она станет, если мы станем требовать безоговорочного подчинения повара Плану, не принимая во внимание тот факт, что исполнение определенного требования может свести планируемый результат к нулю.

С другой стороны, если мы внимательно последуем за формулировками С. Шапиро, то обнаружим, что его подход к обсуждаемому вопросу носит несколько противоречивый характер. Так, в различных разделах своей работы «Законность» он отмечает, что Планы не являются самоцелью:

« (...) цель закона —
не планирование ради
планирования. Если бы правовые
системы должны были просто
принимать и применять планы
независимо от метода или
содержания, задача была бы лучше
решена путем подбрасывания
монеты» [25, с. 295].

С. Шапиро указывает на веские причины, которые могут оправдать противопоставление пунктам Плана. Приведем несколько цитат, высказанных в данном ключе.

- 1) «Безусловно, выбор плана не означает, что он высечен в камне и не может быть изменен. **Пересмотр плана рационален тогда и только тогда, когда для этого есть достаточно веские основания**» [25, с. 223–224];
- 2) «Даже в случаях экономического или физического принуждения, как только люди формируют намерение рассматривать директивы начальника как козыри к собственному планированию, они трансформируют свою нормативную ситуацию и рационально — если не морально — стремятся следовать им, **если внезапно не появятся веские причины, которые заставят их пересмотреть свое мнение**» [25, с. 252];

3) «(...) большинство должностных лиц действительно признают генеральный правовой план, их критикуют за неповиновение закону **при отсутствии веских причин для этого** (выделено нами — А. Г.)» [25, с. 314].

Выделения в цитатах призваны показать, что С. Шапиро считает возможным противопоставление пункту Плана, если на это имеются веские причины. С точки зрения теории развития права *contra legem* для нас важны следующие два вопроса:

- 1) какие веские причины оправданы для противопоставления Плану?
- 2) должен ли План предусматривать условия противопоставления положениям Плана?

По первому вопросу С. Шапиро в качестве веской причины называет «выбор наименьшего зла»:

«Наличие наименьшего зла является причиной, которую закон признает достаточно убедительной, чтобы нарушить его собственные предписания» [25, с. 342–343].

В качестве примера наименьшего зла С. Шапиро приводит крайнюю необходимость, которая позволяет людям нарушать закон при условии, если она будет оправдана с точки зрения выбора этого наименьшего зла. Хотя автор напрямую не связывает возможность противопоставления Плану с необходимостью соблюдения принципов права, тем не менее, выбор наименьшего зла может быть связан и с необходимостью соблюдения принципа права.

По поводу второго вопроса С. Шапиро отмечает, что План должен предусматривать условия «нарушения» его положений:

«При наличии веских причин закон обычно разрешает своим субъектам пересмотреть свое направление. Загвоздка здесь

в том, что закон претендует на право определять условия своей собственной отменяемости» [25, с. 342–343].

Таким образом, С. Шапиро считает, что возможность противопоставления закону должна быть предусмотрена самим законом при условии, что последним определено условие собственного нарушения — наличие выбора в пользу наименьшего зла.

В то же время, даже с учетом того, что С. Шапиро фактически подразумевает действия *contra legem*, считаем, что его позиция не укладывается в логику доктрины развития права вопреки закону, поскольку:

- 1) он прямо не указывает, что закону можно противопоставиться на основе принципов права, в то время как доктрина развития права *contra legem* в классическом смысле, напротив, увязывает возможность противопоставления закона именно с действием принципов права;
- 2) по его мнению, закон должен предусматривать возможность противопоставления («нарушения») другой статье закона, в то время как в истинном (строгом) смысле доктрина развития права *contra legem* не ставит противопоставление закону в зависимость от того, предусмотрена ли законом такая возможность, или нет.

Теперь обсудим развитие права *contra legem* с точки зрения инклюзивного юридического позитивизма.

3.2.3. Развитие права *contra legem* в условиях инклюзивного юридического позитивизма

Теперь постараемся ответить на вопрос о том, какую позицию относительно доктрины развития права *contra legem* выражают сторонники инклюзивного позитивизма. Можно предположить, что, в целом, они согласятся с данным подходом только при условии, если закон будет содержать прямое

указание на то, что судья может руководствоваться моральными принципами не только в том случае, если закон исчерпал себя, но и в случае вопиющего противоречия между моральными принципами и конкретным положением закона.

Допустим, что закон содержит статью, позволяющую судье действовать вопреки конкретному положению закона, если оно до вопиющей степени противоречит принципам права (оговорка закона). Можно ли в этом случае утверждать, что мы имеем дело с ситуацией развития права *contra legem*? Дело в том, что в строгом смысле доктрины развития права *contra legem* последняя имеет место тогда, когда в законе не предусмотрена какая-либо статья о возможности действий, вопреки конкретным положениям закона, но судья, основываясь на принципах права, противопоставляется конкретному положению закона.

С другой стороны, полагаем, что с учетом преобладающей в постсоветской правовой системе легистской идеологии, шансы на признание и реализацию доктрины развития права *contra legem* возрастут, если в законе все-таки будет предусмотрено положение, которое предоставит судье возмож-

ность противопоставляться конкретному положению закона, если это последнее до вопиющей степени несовместимо с принципами права. При наличии такой оговорки в законе доктрина развития права *contra legem*, несомненно, смягчается, и в этом случае о развитии права *contra legem* можно будет говорить с оговоркой (в относительном, а не абсолютном смысле).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях господствующей сегодня атмосферы правового релятивизма считаем, что развитие права *contra legem* возможно только в том случае, если конкретная правовая система допускает либерально-плюралистическое восприятие и интерпретацию права. Благоприятную почву для обсуждаемой доктрины создает, в частности, учение о естественном праве. Соответственно, препятствуют ей же — противники идей естественного права, а также проявления крайнего, легистки ориентированного позитивизма. отождествление права и текста закона попросту исключает повестку о возможности развития права вопреки закону.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аллахвердиев И. Г. Толкование *contra legem*: место в системе видов толкования // Теория государства и права. — 2022. — № 4(29). — С. 40–56. — DOI 10.47905/MATGIP.2022.29.4.003. — EDN EMSNHI.
2. Антонов М. В. Теория государства и права: учебник и практикум. — М.: Изд. Юрайт, 2023. — 497 с.
3. Берман Г., Грейнер У., Салиба С. Природа и функции права / пер. с англ. — Москва; Челябинск: Социум, 2022. — 1074 с.
4. Вялков А. Роль принципа справедливости при оценке убытков по международному обычаю: куда дело Диалло и дело судна «Арктик Санрайз» ведут состояние права? // Международное правосудие. — 2018. — № 4(28). — С. 59–82. — DOI 10.21128/2226-2059-2018-4-59-82. — EDN YRROVN.

5. *Гамбарян А. С., Дабагян В. В.* Юридическая концепция революции и судебное применение доктрины Г. Кельзена. — СПб.: Алетейя, 2025. — 260 с.
6. *Гамбарян А. С.* Развитие права вопреки закону (contra legem) в Республике Армения / А. С. Гамбарян // Государство и право. — 2023. — № 5. — С. 145–157. — DOI 10.31857/S102694520025195-5. — EDN KIEHQI.
7. *Гамбарян А. С.* Принцип законности и положение «судья подчиняется закону» в контексте доктрины развития права contra legem / А. С. Гамбарян // Правоприменение. — 2023. — Т. 7, № 4. — С. 15–24. — DOI 10.52468/2542-1514.2023.7(4).15-24. — EDN ODCUJX.
8. *Дворкин Р.* О правах всерьез. Пер. с англ. М.: Российская политическая энциклопедия. 2004. — 392 с.
9. *Караваев И. В.* Пределы судейского усмотрения и правовой критерий как основа юридического метода: теория и практика рассмотрения экономических споров / И. В. Караваев // Труды Института государства и права Российской академии наук. — 2020. — Т. 15, № 5. — С. 97–131. — DOI 10.35427/2073-4522-2020-15-5-karavaev. — EDN IHLYJP.
10. *Лапаева В. В.* Типы правопонимания: правовая теория и практика. — М. 2012. — 577 с.
11. *Леже Р.* Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход—Пер. с фр. — 2-е изд., перераб. — М.: Изд. Волтерс Клувер, 2010. — 576 с.
12. *Малиновская Н. В.* Право и ценности в условиях кризиса правового регулирования // Кризис права: история и современность: монография / под общ. ред. В. В. Денисенко, М. А. Беляева, Е. Н. Тонкова. — СПб.: Алетейя, 2023. — 514 с.
13. *Михайлов А. М.* Философия права: классический юснатурализм и историческая школа юристов: учебное пособие для вузов. 2-е изд. — М.: Изд. Юрайт, 2023. — 595 с.
14. *Нерсисянц В. С.* Философия права: учебник для вузов. — М.: Изд. Норма, 1999. — 453 с.
15. *Пищулин А. В.* Юридический позитивизм в современном правопонимании: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., — 2010. — 170 с.
16. *Раз Дж.* Авторитет права. Эссе о праве и морали. Пер. с англ. — М.: Изд. Института Гайдара, 2021. — 552 с.
17. Стратегии судебного толкования и принципы права: учебное пособие. Под ред. Е. В. Тимошиной. Санкт-Петербург. — 2022. — 362 с.
18. *Тонков Е. Н.* Релятивизация правоприменения в современных обществах // Релятивизм в праве: коллективная монография. Под ред. И.И. Осветимской, Е.Н. Тонкова. СПб.: Алетейя, 2021. 348 с. EDN: TTIZJP
19. *Уакс Р.* Философия права. Краткое введение / пер. с англ., М.: Изд. Института Гайдара, 2020. — 176 с.
20. *Фуллер Л. Л.* Позитивизм и верность праву: ответ профессору Харту // Философия и язык права. М.: Канон РООИ «Реабилитация», 2024. — С. 281–334.
21. *Хёффе О.* Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и государства / Перев. с нем.—М.: Изд. Гнозис, 1994. — 320 с.
22. *Черданцев А. Ф.* Теория государства и права: учебник для вузов. М.: Изд. Юрайт-М, 2001. 432 с.
23. *Черданцев, А. Ф.* Интегративное недопонимание права / А. Ф. Черданцев // Журнал российского права. — 2016. — № 10(238). — С. 5-15. — DOI 10.12737/21518. — EDN WLUSWL.
24. *Четвернин В.* Российская конституционная концепция правопонимания // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. — 2003. — № 4(45). — С. 28-36. — EDN HSLMUB.
25. *Шапиро С.* Законность. Пер. с англ. М.: Изд. Института Гайдара, 2021. 720 с.
26. Hart's Postscript: Essays on the Postscript to 'The Concept of Law'. Ed. Jules L. Coleman. Oxford, 2001. (на английском языке) DOI:10.1093/acprof:oso/9780198299088.001.0001
27. *Dworkin R.* Hart's Postscript and the Character of Political Philosophy // Oxford Journal of Legal Studies. 2004. Vol. 24, No. 1. Pp. 1–37. (на английском языке) DOI: 10.1093/ojls/24.1.1
28. *Lapidoth R.* Equity in International Law // Israel Law Review. 1987, №22 (2), P. 161–183. (на английском языке) DOI: 10.1017/S0021223700012594
29. *Lowe V.* The Role of Equity in International Law // Australian Year Book of International Law. 1989, № 4, Pp. 161–183. (на английском языке)

REFERENCES

1. *Allakhverdiev I. G.* Interpretation contra legem: the place in the system of types of interpretation // Theory of state and law. 2022, No. 4(29), Pp. 40–48. (in Russian) — DOI: 10.37499/2686-8196-2022-4-40-48.
2. *Antonov M. B.* Theory of state and law: textbook and workshop. M.: Ed. Yurait, 2023, 497 p. (in Russian).
3. *Berman G., Greiner U., Saliba S.* Nature and functions of law / translated from English. Moscow; Chelyabinsk: Socium, 2022, 1074 p. (in Russian).
4. *Vyalkov A.* The role of the principle of justice in assessing damages under international custom: where do the Diallo case and the Arctic Sunrise case lead the state of law? // International justice. 2018, No. 4(28), Pp. 59–82. (in Russian) — DOI: 10.21128/2226-2059-2018-4-59-82.
5. *Ghambaryan A. S., Dabagyan V. V.* Legal concept of revolution and judicial application of G. Kelsen's doctrine. SPb.: Aleteia, 2025. 260 p. (in Russian).
6. *Ghambaryan A. S.* The development of law contrary to the law (contra legem) in the Republic of Armenia // State and law. 2023. No. 5. Pp. 145–157. (in Russian) — DOI: 10.31857/S102694520015282-2.
7. *Ghambaryan A. S.* The principle of legality and the provision “the judge is subject to the law” in the context of the doctrine of the development of law contra legem. Pravoprimenenie = Law Enforcement Review, 2023, vol. 7, No. 4, pp. 15–24. (in Russian) DOI: 10.52468/2542-1514.2023.7(4).15-24.
8. *Dvorkin R.* About rights in earnest. Translated from English. M.: Russian political Encyclopedia. 2004. 392 p. (in Russian).
9. *Karavaev I. V.* Limits of judicial discretion and legal criterion as the basis of the legal method: theory and practice of consideration of economic disputes. Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, 15 (5), 2020. Pp. 97–131. (in Russian) — DOI: 10.35427/2078-9834-2020-15-5-karavaev.
10. *Lapaeva V. V.* Types of legal understanding: legal theory and practice. M. 2012, 577 p. (in Russian).
11. *Leger R.* Great legal systems of modernity: a comparative legal approach. Trans. from French — 2nd ed., reprint M.: Ed. Walters Kluwer, 2010, 576 p. (in Russian).
12. *Malinovskaya N. V.* Law and values in terms of the crisis Legal Regulation / / Crisis rights: history and timelines: monograph / under general. red. V. V. Denisenko, M. A. Belyaeva, E. N. Tonkova. — SPB. Alethea, 2023, 514 p. (in Russian).
13. *Mikhailov A. M.* Philosophy of law: classical Naturalism and the historical School of Lawyers: a textbook for universities. 2nd ed. Moscow: Ed. Yurait, 2023, 595 p. (in Russian).
14. *Nersesyants V. S.* Philosophy of law: textbook for universities. M.: Norma, 1999. 453 p. (in Russian).
15. *Pishchulin A. V.* Legal positivism in modern legal understanding: abstract of the thesis ... cand. Jurid. M., 2010. 170 p. (in Russian).
16. *Raz J.* The authority of the law. An essay on law and morality. Translated from English by M.: Ed. Gaidar Institute, 2021. 552 p. (in Russian).
17. Strategies of judicial interpretation and principles of law: a textbook. Edited by E. V. Timoshina. St. Petersburg. 2022. 362 p. (in Russian).
18. *Tonkov E. N.* Relativization of law enforcement in modern societies // Relativism in law: a collective monograph. Edited by I. I. Osvetimskaya, E. N. Tonkov. St. Petersburg: Aleteya, 2021, 348 p. (in Russian).
19. *Uaks R.* Philosophy of law. A brief introduction / translated from English, Moscow: Ed. Gaidar Institute, 2020. 176 p. (in Russian).
20. *Fuller L. L.* Positivism and faith in law: a response to Professor Hart // Philosophy and language of law. Moscow: Canon of the ROOI “Rehabilitation”, 2024, Pp. 281–334. (in Russian).
21. *Hoefte O.* Politics. Right. Justice. Fundamentals of the Critical Philosophy of Law and the State / Transl. from German. M.: Gnosis Publishing House, 1994, 320 p. (in Russian).
22. *Cherdantsev A. F.* Theory of state and law: textbook for universities. Moscow: Yurayt-M, 2001, 432 p. (in Russian).

23. *Cherdantsev A. F.* Integrative misunderstanding of law // *Journal of Russian Law*. 2016, No. 10(238), Pp. 5–15. (in Russian) – DOI: 10.12737/22084.
24. *Chetvernin V. A.* The Russian constitutional concept of legal understanding// *Constitutional law: Eastern European Review*. 2003, No. 4, Pp. 265–273. (in Russian).
25. *Shapiro S.* *Legality*. Translated from English by M.: Ed. Gaidar Institute, 2021, 720 p. (in Russian).
26. *Coleman, Jules L.* *Hart's Postscript: Essays on the Postscript to 'The Concept of Law*. Oxford, 2001 – DOI:10.1093/acprof:oso/9780198299088.001.0001.
27. *Dworkin R.* Hart's Postscript and the Character of Political Philosophy // *Oxford Journal of Legal Studies*. 2004. Vol. 24, No. 1, Pp. 1–37. – DOI: 10.1093/ojls/24.1.1.
28. *Lapidoth R.* Equity in International Law // *Israel Law Review*. 1987, No. 22(2), P. 161 – 183. DOI: 10.1017/S0021223700012594.
29. *Lowe V.* The Role of Equity in International Law // *Australian Year Book of International Law*. 1989, No. 4, Pp. 161–183.

Информация об авторе

ГАМБАРЯН АРТУР СИРЕКАНОВИЧ

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Армения, заведующий кафедрой теории права и конституционного права Российско-Армянского университета, профессор Академии государственного управления Республики Армения, г. Ереван, Республика Армения
e-mail: artur.ghambaryan@gmail.com

About the author

ARTUR S. GHAMBARYAN

Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Republic of Armenia, Head of the Department of Theory of Law and Constitutional Law of the Russian-Armenian University, Professor of Public Administration Academy of the Republic of Armenia, Yerevan, Republic of Armenia
ORCID: 0000-0002-6322-4664

Статья поступила в редакцию 19.08.2025; одобрена после рецензирования 09.09.2025; принята к публикации 22.09.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 19.08.2025; approved after reviewing 09.09.2025; accepted for publication 22.09.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.